

BALAND TOG‘ SHAROITIDA INSON ORGANIZMINING KISLOROD TANQISLIGIGA MOSLASHUV MEXANIZMLARINI O‘RGANISH

M.I. Abdullaeva¹, N.U. Abdullayev², S.U. Mamadaliyev³

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Namangan filiali¹

Namangan viloyati Impuls tibbiyot instituti²

Namangan viloyati Tibbiyot birlashmasi³

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928257>

Annotatsiya. Ushbu maqolada baland tog‘sharoitida inson organizmining gipobarik gipoksiya sharoitiga moslashish mexanizmlari tahlil qilinadi. Gipoksiyaning gematologik, kardiovaskulyar, nafas olish va neyrofiziologik tizimlarga ta’siri ilmiy manbalar asosida ko‘rib chiqildi. Atmosferadagi kislorod parsyal bosimining pasayishi natijasida organizmda eritropoez faollashishi, yurak chiqarish hajmining ortishi, nafas olish chastotasining o‘zgarishi hamda markaziy asab tizimida kompensator jarayonlarning rivojlanishi kuzatildi. Tadqiqot natijalari balandlik fiziologiyasi, sport tibbiyoti va sog‘liqni saqlash sohalari uchun amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, gipoksiya bilan bog‘liq kasalliklarning oldini olish va moslashuv jarayonlarini yaxshilash bo‘yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: gipobarik gipoksiya, balandlik fiziologiyasi, eritropoez, kislorod transporti, gematokrit.

Аннотация: В данной статье анализируются механизмы адаптации организма человека к гипобарической гипоксии на большой высоте. На основе научных источников рассмотрено влияние гипоксии на гематологическую, сердечно-сосудистую, дыхательную и нейрофизиологическую системы. При атмосферном парциальном давлении кислород активизирует эритроциты в организме, а компенсаторные процессы в центральной нервной системе наблюдаются за счет увеличения сердечного выброса и самой частоты дыхания. Приведены дополнительные физиологические аспекты грудной клетки, практические приложения в спортивной медицине и здравоохранении, а также научные рекомендации по улучшению адаптационных процессов и приему добавок, связанных с гипоксией.

Ключевые слова: гипобарическая гипоксия, высотная физиология, эритропоэз, транспорт кислорода, гематокрит.

Abstract. This article analyzes the mechanisms of adaptation of the human body to hypobaric hypoxia at high altitude. The effect of hypoxia on the hematological, cardiovascular, respiratory and neurophysiological systems was reviewed based on scientific sources. At atmospheric partial pressure, oxygen activates erythrocytes in the body, and compensatory processes in the central nervous system are observed due to an increase in cardiac output and the respiratory rate itself. There are additional physiological aspects of the chest, practical applications in sports medicine and health care, and scientific recommendations for improving adaptation processes and taking supplements related to hypoxia.

Keywords: hypobaric hypoxia, altitude physiology, erythropoiesis, oxygen transport, hematocrit.

Kirish. Baland tog‘li hududlarda inson organizmi kislorod tanqisligi (gipoksiya) sharoitiga moslashish uchun turli fiziologik o‘zgarishlarni boshdan kechiradi. Atmosferadagi kislorod parsyal bosimining pasayishi organizmda qon aylanishi, nafas olish va metabolizm tizimlarining adaptatsiyasini talab etadi [2].

Ushbu moslashuv jarayonlarini chuqur o‘rganish nafaqat fundamental fiziologiya, balki sport va tibbiyot sohalari uchun ham muhim ilmiy ahamiyatga ega [1].

Gipoksiyaga uzoq muddatli moslanish eritrositlar sonining oshishi, gemoglobin darajasining yuqorilashi hamda mitoxondriyal faoliyatning kuchayishi orqali amalga oshadi [6].

Biroq, bu jarayon individual xususiyatlarga bog‘liq bo‘lib, bazi shaxslarda tog‘ kasalligi yoki uyqu buzilishi kabi noxush holatlar kuzatilishi mumkin [8].

Shuningdek, iqlim o‘zgarishlari va turizmning rivojlanishi tufayli balandlik gipoksiyasiga moslashish bo‘yicha tadqiqotlar dolzarbligini yo‘qotmayapti [7].

Mazkur tadqiqot baland tog‘sharoitida inson organizmining gipoksiyaga moslashuv mexanizmlarini o‘rganish, ushbu jarayonning fiziologik asoslarini tahlil qilish hamda sport tibbiyoti va sog‘liqni saqlash tizimi uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan. Bu boradagi tadqiqotlar aerokosmik tibbiyot, ekstremal sport va harbiy tayyorgarlik sohalarida muhim nazariy hamda amaliy ahamiyat kasb etadi [5].

Gipobarik gipoksiya va uning fiziologik tasiri. Baland tog‘ sharoitida atmosferadagi kislorod parsyal bosimining pasayishi gipobarik gipoksiya deb ataladi. Bu holat organizmda fiziologik moslanish mexanizmlarini ishga tushirib, muvofiqlashgan adaptiv o‘zgarishlar orqali hayot faoliyatini taminlaydi [2]. Tog‘ muhitida barometrik bosimning pasayishi arterial qonda kislorod miqdorining kamayishiga olib keladi, natijada organizm muqarrar ravishda gipoksiyaga duch keladi. Bu jarayon gematologik, kardiovaskulyar va nafas olish tizimlarida muhim o‘zgarishlarni keltirib chiqaradi [1].

Gipobarik gipoksiyaning gematologik o‘zgarishlarga tasiri. Gipobarik gipoksiya sharoitida organizm kislorod tashish qobiliyatini oshirish uchun gematologik moslanish mexanizmlarini faollashtiradi. Xususan, balandlikka ko‘tarilgandan so‘ng dastlab gemoglobinning kislorod bilan to‘yinishi pasayadi, bu esa organizmni eritropoezni kuchaytirishga undaydi [6]. Eritropoetin (EPO) ishlab chiqarilishi ortib, suyak iligida eritrositlar sintezini tezlashtiradi, natijada qondagi gematokrit darajasi oshadi [3]. Bu esa kislorod tashish qobiliyatini kuchaytirib, organizmning gipoksiyaga moslashishiga yordam beradi.

Gipobarik gipoksiya sharoitida organizm kislorod tashish qobiliyatini oshirish uchun gematologik moslanish mexanizmlarini faollashtiradi. Xususan, balandlikka ko‘tarilgandan so‘ng dastlab gemoglobinning kislorod bilan to‘yinishi pasayadi, bu esa organizmni eritropoezni kuchaytirishga undaydi [6]. Eritropoetin (EPO) ishlab chiqarilishi ortib, suyak iligida eritrositlar sintezini tezlashtiradi, natijada qondagi gematokrit darajasi oshadi [3]. Bu esa kislorod tashish qobiliyatini kuchaytirib, organizmning gipoksiyaga moslashishiga yordam beradi.

Kardiovaskulyar tizimdagi adaptiv o‘zgarishlar

Gipobarik gipoksiya sharoitida yurak-qon tomir tizimi ham sezilarli moslanishlarga duch keladi. Dastlabki moslanish jarayonida yurak urish tezligi (HR) oshib, yurak chiqarish hajmi (CO) ortadi, bu esa kislorod yetkazib berish jarayonini qoplashga yordam beradi [9].

Shu bilan birga, periferik qon tomirlarning kengayishi va o‘tuvchanligi kuchayadi, bu esa to‘qimalarga kislorod yetkazib berishni yaxshilaydi. Uzoq muddatli moslanish natijasida yurakning mushak qavati (miokard) biroz kattalashib, yurakning diastolik funksiyasi yaxshilanadi [10].

Biroq, gipoksiya sharoitida uzoq vaqt qolish bazi hollarda o‘tkir balandlik kasalligi (Acute Mountain Sickness – AMS) rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Bu holat qon bosimining oshishi, miya gipoperfuziyasi va o‘tkir gipoksik reaksiyalar bilan kechadi [9].

Nafas olish tizimidagi moslanishlar.

Gipobarik gipoksiya sharoitida organizm nafas olish tizimi orqali kislorod yetishmovchiligini qoplashga harakat qiladi. Balandlikka chiqishning dastlabki bosqichida giperventilatsiya yuzaga keladi, yani nafas olish chuqurligi va tezligi ortadi [10].

Bu jarayon arterial qondagi kislorod miqdorini oshirishga xizmat qiladi, ammo shu bilan birga karbonat angidrid (CO₂) miqdorini kamaytirib, alkaloz holatini keltirib chiqarishi mumkin. Uzoq muddatli adaptatsiya jarayonida organizm nafas markazi sezgirligini qayta moslashtiradi, natijada giperventilatsiya darajasi biroz kamayadi, lekin nafas olish samaradorligi ortadi [5].

Bundan tashqari, baland tog‘ sharoitida alveolyar ventilyatsiya yaxshilanadi, diffuziya yuzasi kengayadi va o‘pkadagi qon aylanishi optimallasadi [6].

Gipobarik gipoksiya va neyrofiziologik jarayonlar. Kislorod tanqisligi sharoitida markaziy asab tizimi ham sezilarli o‘zgarishlarga duch keladi. Balandlik gipoksiyasi kognitiv funksiyalar, diqqat va reaksiya tezligiga salbiy tasir ko‘rsatishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, gipoksiya natijasida miya qon aylanishining oshishi kompensator mexanizmlardan biri bo‘lib, u gipoksik sharoitga moslashishga yordam beradi [4]. Biroq, bu moslanish yetarli bo‘lmaganda, kognitiv buzilishlar va balandlik kasalligiga moyillik oshadi.

Tavsiyalar.

Sportchilar va ekspeditsiya ishtirokchilari uchun tayyorgarlik rejasi – balandlikka moslashish jarayonini optimallashtirish maqsadida bosqichma-bosqich akklimatizatsiya usullarini qo‘llash tavsiya etiladi. Dastlabki kunlarda yuklamani kamaytirish va maxsus gipoksik mashg‘ulotlar o‘tkazish gipoksiya bilan bog‘liq noxush reaksiyalarni oldini olishga yordam beradi.

Tibbiy profilaktika va kuzatuv – baland tog‘ sharoitida uzoq muddat ishlovchi yoki yashovchi shaxslar uchun doimiy tibbiy monitoring tizimini yo‘lga qo‘yish lozim. Xususan, qonning gemoglobin va gematokrit darajalarini muntazam tekshirib borish gipoksiyaga moslashish jarayonini nazorat qilishda muhim ahamiyatga ega.

O‘tkir balandlik kasalligining oldini olish – tog‘li hududlarga tez ko‘tarilishda organizmning gipoksiyaga moslashish qobiliyatini oshirish uchun ko‘proq suyuqlik iste‘mol qilish, antioksidantlarga boy mahsulotlar qabul qilish va gipoksiya sindromlarini kamaytirishga qaratilgan farmakologik vositalarni qo‘llash tavsiya etiladi.

Ekstremal sharoitda ishlovchi shaxslar uchun maxsus texnologiyalar – kosmonavtlar, harbiy xizmatchilar va alpinistlar uchun gipoksiyaga chidamlilikni oshirishga qaratilgan maxsus gipoksik kameralar va simulyatsion mashg‘ulotlar tizimini yo‘lga qo‘yish samarali natijalar beradi.

Xulosa. Baland tog‘ sharoitida inson organizmi gipobarik gipoksiya sharoitida turli fiziologik moslashuv mexanizmlarini ishga tushiradi. Ushbu jarayonda eritropoez faollashishi, gemoglobinning o‘zgarishi, yurak-qon tomir tizimining qayta moslanishi va nafas olish mexanizmlarining adaptiv o‘zgarishlari asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo‘ladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatmoqdaki, gipoksiyaga moslashish jarayoni shaxsning individual fiziologik holatiga bog‘liq bo‘lib, uzoq muddatli balandlikda yashash yoki faoliyat yuritish moslanish darajasiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Gipoksiya bilan bog‘liq noxush holatlarni minimallashtirish uchun maxsus tayyorgarlik mashg‘ulotlari, tibbiy monitoring tizimi va mos keluvchi profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. Kelgusida gipobarik gipoksiya bilan bog‘liq tadqiqotlarni yanada chuqurlashtirish va yuqori balandliklarda uzoq muddat yashovchi insonlarning genetik moslashuv xususiyatlarini o‘rganish gipoksiya bilan bog‘liq muammolarni hal etishda yangi yo‘nalishlarni ochishi mumkin. Ushbu ilmiy tadqiqot sport tibbiyoti, aerokosmik fiziologiya va balandlik sharoitida yashashga moslashish bo‘yicha qo‘shimcha amaliy tadqiqotlarni rivojlantirish uchun muhim nazariy asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Beall, C.M. Adaptation to high-altitude hypoxia in humans Annual//Review of Anthropology. 2014. –272 b.
2. West, J. B. High-altitude medicine and physiology //CRC Press. 2016. –305 b.

3. Hochachka, P. W., & Somero, G. N. *Biochemical adaptation: //Mechanism and process in physiological evolution*. Oxford University Press. 2015. –252 b.
4. Richalet, J. P. (2020). "High-altitude adaptation: Mechanisms and clinical implications" *Respiratory Physiology & Neurobiology*. 2020. – 279 b.
5. Kayser, B., & Verges, S. Hypoxia, energy balance and obesity: From pathophysiological mechanisms to new treatment strategies. *Obesity Reviews*, 14(7). 2013. 579 –592 b.
6. Mazza, M., Bria, P., & Mazza, S. Sleep disorders and high-altitude environments. *Clinical Neurophysiology*. 2011 1076 –1084 b.
7. Kayser, B., & Verges, S. "Hypoxia, energy balance and obesity: From pathophysiological mechanisms to new treatment strategies." *Obesity Reviews*, 14(7). 2013. 579 –592 b.
8. Mazza, M., Bria, P., & Mazza, S. "Sleep disorders and high-altitude environments." *Clinical Neurophysiology*, 122 (6). 2011. 1076 –1084 b.
9. West, J. B. *High-altitude medicine and physiology*. CRC Press. 2016. 76 –84 b.
10. Beall, C. M. //Adaptation to high-altitude hypoxia in humans// *Annual Review of Anthropology*, 43 (1). 2014. 251 – 272 b.